

НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЭМАЛИ

Рихсиева Дилдора Улугбек кизи

ассистент кафедры пропедевтики ортопедической стоматологии

dildoraa1995@gmail.com

Усмонова Хилола Тахиржановна

Ассистент кафедры Пропедевтика ортопедической стоматологии

hiloladenta@mail.com

Касимова Эдие Вилулевна

ассистент кафедры Пропедевтика Ортопедической стоматологии

g.edie@mail.ru

ANNOTATION

With timely early diagnosis, the prevention of dental diseases is increasingly relevant from an economic and financial point of view, a comparative analysis of methods of treating caries in the spot stage. A protocol for the remineralization of teeth has been developed.

Keywords. Caries in the white spot stage, Innocent, deep fluoridation, Fluoride Suite

Аннотация. При своевременной ранней диагностике, все более актуальной с экономической и финансовой точки зрения, является профилактика стоматологических заболеваний. Сравнительный анализ методов лечения кариеса в стадии пятна. Разработан протокол проведения реминерализации зубов.

Цель исследования разработка протокола выбора лечебно-профилактического средства в профилактике и лечении кариеса эмали в стадии «белого пятна» в зависимости от уровня гигиены полости рта

Ключевые слова. Кариес в стадии белого пятна, InnoDent, глубокое фторирование, Фтор- Люкс

Актуальность исследования. Кариес зубов занимает первое место по распространенности среди стоматологических заболеваний. Данная патология сопровождается потерей морфологической целостности твердых тканей и нарушением функций зубочелюстного аппарата. При своевременной ранней диагностике, все более актуальной с экономической и финансовой точки зрения, является профилактика стоматологических.

Баланс протекающих процессов де - и реминерализации обуславливает сохранение единства твердых тканей зубов. Сдвиг равновесия в сторону деминерализации способствует развитию кариозного дефекта. Начальной формой кариеса является очаговая деминерализация или кариес в стадии «белого пятна». Разработка и внедрение эффективных методов профилактики и лечения начальных форм кариеса является актуальной задачей современной науки.

С этой целью широко применяются кальций и фторсодержащие препараты. Эффективность и безопасность применения фторидов для профилактики кариеса подтверждена большим числом научных исследований. Механизм кариеспрофилактического действия фторидов многообразен: образование слоя фторида кальция на поверхности и в подповерхностном слое эмали способствует подавлению деминерализации и потенцирует реминерализацию очагов деминерализации твердых тканей, а также способствует угнетению кислотопродукции бактериями в биопленке.

В настоящее время на стоматологическом рынке представлен ряд препаратов с принципиально новым механизмом действия. Одним из инновационных компонентов в них является амелогенин, который является синтетическим аналогом природного белка эмали.

Материалы и методы. Всего 100 пациентов с кариесом эмали в стадии «белого пятна». Первая группа n=50 методика проведения глубокого фторирования препаратом Фтор-Люкс: после проведения профессиональной гигиены, зубы изолируют от слюны, поверхность высушивают. Затем поверхность эмали обильно смачивают жидкостью № 1, выдерживают в течение 1 минуты, избытки удаляют микроапликатором, и на обработанную поверхность наносят, втирающими движениями жидкость № 2 (суспензия). Через 1 минуту поверхность промывают водой. Всего проводят 2 процедуры с кратностью через 2 недели. При необходимости глубокое фторирование повторяют.

Вторая группа n=50 (методика проведения): после проведения профессиональной гигиены, зубы изолируют от слюны, проводят антисептическую обработку 2 % раствором хлоргексидина биглюконата. Затем для глубокого проникновения препарата и открытия микропор наносят в течение

20 сек 37 % раствор ортофосфорной кислоты, кислоту смывают водой, поверхность зубов высушивают воздушной струей. Средство «InnoDent» разбавляют в 0,05 мл дистиллированной воды, наносят микроапликатором 1-2 капли, не смывают в течение 5 минут. Процедуру проводят однократно, при необходимости повторяют через 3-6 месяцев

Результаты исследования. Оценка эффективности и наблюдение в динамике в клинических группах исследования проводили по установленным, согласно протоколу, временным промежуткам (до, через 3, 6 и 12 месяцев).

По прошествии 3 месяцев после проведенного лечения жалобы на эстетический дефект сохранялись во второй группе без изменений. В первых подгруппах первой и третьей групп отмечали уменьшение жалоб на 20,9 % и 14,12 % соответственно при $p > 0,05$. Жалобы на боль от термических или химических раздражителей, наличие дефекта отсутствовали во всех случаях

При осмотре спустя 6 месяцев регистрировали уменьшение жалоб на эстетический дефект. Пациенты отмечали, что пятна становятся менее выраженными, улучшается внешний вид зубов. В первой группе количество жалоб уменьшилось на 40,12 %. Следует отметить, что в группе применения средства «InnoDent» через 6 месяцев у пациентов в первой и во второй группах появились жалобы на наличие дефекта твердых тканей (в 8,57 % и 19,44 % случаев соответственно), что свидетельствует о переходе кариеса эмали в стадии «пятна» в поверхностный кариес. При сравнении их между собой достоверных различий нет ($p > 0,05$). У пациентов с неудовлетворительным уровнем гигиены полости рта во всех группах полученные результаты статистически не значимы ($p > 0,05$).

При контрольном осмотре спустя 12 месяцев регистрировали уменьшение жалоб на эстетический дефект. Пациенты отмечали, что пятна становятся менее выраженными, улучшается внешний вид зубов. В первой группе первой группы количество жалоб уменьшилось на 40,7 % ($p < 0,05$), при этом в 6,45 % и 18,18 % случаев в первой. Во второй подгруппе отмечали появление осложнений в виде дефектов эмали, что свидетельствует о прогрессировании кариозного процесса. Следовательно, статистически значимое улучшение результатов лечения на основании жалоб отмечали в первой группе ($p < 0,05$).

Заключение. Оценка эффективности проведения неинвазивных методов лечения кариеса эмали в стадии «белого пятна» на основании результатов применения биоминерализующего средства InnoDent не привело к клиническому выздоровлению в не зависимости от уровня гигиены полости рта пациентов. При проведении методики ГФ средством «Фтор- Люкс у пациентов с хорошим и

удовлетворительным уровнем гигиены полости рта эффективность лечения кариеса эмали составляет 80,7 % и 83,5 % соответственно, при неудовлетворительном и плохом уровне гигиены полости рта 75,3 % и 71,8 % соответственно.

На основании результатов проведенных исследований разработан протокол выбора лечебно-профилактического средства в профилактике и лечении кариеса эмали в стадии «белого пятна» в зависимости от уровня гигиены полости рта

ЛИТЕРАТУРА

1. Guo, J. Amelogenins as Potential Buffers during Secretory-stage Amelogenesis // J. Guo, DM. Lyauuu, Y. Takano, CW. Gibson, PK. DenBesten, ALJJ. Bronckers // Journal of Dental Research. - 2015. - № 94(33). - P. 412-420
2. Rikhsieva D. U., Salimov O. R. FEATURES OF BONE METABOLISM DURING LACTATION //Journal of Academic Leadership. – 2022. – Т. 21. – №. 2.
3. Chandna, P. Remineralizing Agents: The Next Frontier // P Chandna, N. Srivastava, Ali S. Curr // Clin Pharmacol. - 2016. - № 11(3). - P. 211-220.
4. Рихсиева Р. Д., Салимов О. Р. ПОРАЖЕНИЯ ПОЛОСТИ РТА И ИЗМЕНЕНИЕ PH СЛЮНЫ В РАЗНЫХ ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ //ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ. – 2021. – С. 282-286.
5. Салимов О. Р., Рихсиева Д. У. СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 240-244
6. Bijle, MNA. Calcium-Based Caries Preventive Agents: A Metaevaluation of Systematic Reviews and Meta-analysis // MNA. Bijle, СКУ. Yiu, M. Ekambaram // J Evid Based Dent Pract. - 2018. - № 18(3). - P. 203-217.
7. Salimov O. R. et al. Changes in the microbiocenosis of oral employment in women in the first year of lactation //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 799-808
8. Kirschneck, C. Efficacy of fluoride varnish for preventing white spot lesions and gingivitis during orthodontic treatment with fixed appliances a prospective randomized controlled trial // C. Kirschneck, JJ. Christl, C. Reicheneder, P. Proff // Clin Oral Investig. - 2016. - № 20. - P. 2371-2378.
9. Changes in the microflora of the oral cavity in women during lactation O.P. Салимов Д.У. Рихсиева <https://doi.org/10.57231/j.idmfs.2022.1.2.034>
10. Салимов, О. Р. (2017). Комплексная реабилитация пациентов с частичным отсутствием зубов, направленная на профилактику прогрессирующей атрофии тканей протезного ложа. *Medicus*, 14(2), 62-64.

11. Rikhsieva, D. U., & Salimov, O. R. (2022). FEATURES OF BONE METABOLISM DURING LACTATION. *Journal of Academic Leadership*, 21(2).

12. Рихсиева, Р. Д., & Салимов, О. Р. (2021). ПОРАЖЕНИЯ ПОЛОСТИ РТА И ИЗМЕНЕНИЕ PH СЛЮНЫ В РАЗНЫХ ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ. In *ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ* (pp. 282-286).

13. Salimov, O., & Pulatova, B. (2020). THE ELABORATION OF MATHEMATICAL MODELS FOR FORECASTING THE ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF THE LOCK FIXATION (ATTACHMENT) OF DENTURES ON NATURAL TEETH AND IMPLANTS. *European Journal of Research volume*, 5(2), 46-57.

14. Сафаров, М., Салимов, О., Хужаева, Ш., Ирсадиева, Ф., & Зокирхужаев, К. (2016). Микробиологические показатели у больных со средними дефектами зубных рядов после несъемного протезирования. *Stomatologiya*, 1(1 (62)), 31-35.

15. Salimov, O. (2016). Scientific justification of development of domestic attachments and their clinic-biomechanical assessment of effectiveness at a denture with use of implants. *European science review*, (3-4), 245-247.

16. Habilov, N. L., Akbarov, A. N., & Salimov, O. R. (2016). Influence of removable laminar prostheses on the oral microbiocenosis. *Medicus*, 6(12), 82-5.

17. Салимов, О. Р., Хабилов, Н. Л., & Касымов, А. Ш. (2009). Микробиология полости рта у больных, страдающих пузырчаткой. *Врач-аспирант*, 29(2), 133-139.

18. Khabilov, N. L., Mun, T. O., Salimov, O. R., & Shukrapov, A. B. Ilyas Sh., Usmonov FK EXPERIENCE OF EXPERIMENTAL APPLICATION OF RATIONAL DESIGN OF DOMESTIC DENTAL IMPLANT. *Central Asian journal of medical and natural sciences* Volume, 2, 5-12.

19. Salimov, O. R., Alieva, N. M., Rikhsieva, D. U., & Akhmedov, M. R. (2022). Changes in the microbiocenosis of oral employment in women in the first year of lactation. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 799-808.

20. Салимов, О. Р. (2022). ЧАККА-ПАСТКИ ЖАФ БЎҒИМИ ДИСФУНКЦИЯСИНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАНШ УСУЛЛАРИ. *Uzbek Scholar Journal*, 10, 469-475.

21. Salimov, O. R. (2022). EXPERIENCE OF EXPERIMENTAL APPLICATION OF RATIONAL DESIGN OF DOMESTIC DENTAL IMPLANT. *Uzbek Scholar Journal*, 10, 476-480.

22. Салимов, О. Р., & Рихсиева, Д. У. (2022). СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(12), 240-244.

23. Шомухамедова, Ф., Нигматова, И., Акбаров, К., Атажанова, Х., & Махмудов, М. (2020). СКУЧЕННОСТЬ ЗУБОВ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ. *Stomatologiya*, 1(1 (78)), 43-45.

24. Akhmedov, M. R., & Rizaeva, S. M. (2021, June). MICROBIOCENOSIS OF THE ORAL CAVITY IN PERSONS WITHOUT TRANSITION, WITH TRANSITION AND WITH DOUBLE TRANSITION OF THE PLATFORM TO THE ABUTMENT. In " *ONLINE-CONFERENCES*" PLATFORM (pp. 113-114).

25. Akhmedov, M. R., Rizaeva, S. M., & Ziyadullaeva, N. S. (2021). Comparison of microbiological parameters in the early and late stages of prosthetics on dental implants. *British Medical Journal*, 1(1.2).

26. Akhmedov, M., Rizaeva, S., & Kamilov, J. (2022). THE EFFECTIVENESS OF DUAL PLATFORM SWITCHING BASED ON THE IMPLANT STABILITY COEFFICIENT INDEX. *Art of Medicine. International Medical Scientific Journal*, 2(1).

27. Safarov, M. T., Dadabaeva, M. U., Asemova, S. A., Mirhoshimova, M. F., & Rikhsiyeva, D. U. (2020). MODERN ASPECTS OF MATHEMATIC MODELING IN DENTAL IMPLANTATION. In НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (pp. 354-359).

28. Ярмухамедов, Б., Амануллаев, Р., Газиева, Э., Рахматов, А., & Махмудов, М. (2020). МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВОЗМОЖНОГО РИСКА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА НА ФОНЕСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ. *Stomatologiya*, 1(2 (79)), 48-51.

29. Ярмухамедов, Б., Амануллаев, Р., Газиева, Э., Тургунов, А., & Меликузиев, Т. (2020). ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. *Stomatologiya*, 1(3 (80)), 29-32.

30. Шоахмедова, К., Алиева, Н., Нигматова, Н., & Рахимов, Б. (2021). КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК, ОПТИМИЗАЦИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. *Медицина и инновации*, 1(4), 454-457.

31. Хабилов, Н. Л., Акбаров, А. Н., Салимов, О. Р., Алиева, Н. М., & Рахимов, Б. Г. (2016). Влияние съемных пластиночных протезов на микробиоценоз полости рта. *Medicus*, 6(12), 82-5.

32. Akbarov, A., Salimov, O., & Raximov, B. (2022). APPLICATIONS OF ELECTROMYOGRAPHY AND MYOSTIMULATION INTO MEDICAL AND DIAGNOSTIC TACTICS IN THE COMPLETE ABSENCE OF TEETH. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 76-80.

33. Obidova, I. K., Rizaeva, S. M., & Alieva, N. M. (2021). Comparison of the effectiveness of individual oral hygiene methods for prosthetics with removable dentures based on implants. *European journal of molecular medicine*, 1(3).

34. Obidova, I. K., Rizaeva, S. M., & Alieva, N. M. (2021). Influence of the choice of the design of a prosthesis supported on implants, depending on the method of individual oral hygiene, on the quality of life of patients with complete absence of teeth. *British Medical Journal*, 1(1.2).

35. Алиева, Н., Шоахмедова, К., Нигматова, Н., Усмонова, Х., & Рахимов, Б. (2021). ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. *Медицина и инновации*, 1(4), 621-624.

36. Обидова, И., Ризаева, С., & Алиева, Н. (2021). ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ СЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ. *Медицина и инновации*, 1(3), 214-219.

37. Алиева, Н. (2016). Сравнительная оценка результатов шинирования различными шинирующими конструкциями. *Stomatologiya*, 1(2-3 (63-64)), 49-54.